

INNOVATION IQTISODIYOT: MUAMMO, TAHLIL VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

2-XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

2025-YIL 6-8-NOYABR

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

***QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
BELORUSSIYA MILLIY TEXNIKA UNIVERSITETI
OT FDBTM KUBAN DAVLAT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR “OLIMA” UYUSHMASI***

***«INNOVATSION IQTISODIYOT: MUAMMO, TAHLIL VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI»***

II Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy tezislari to‘plami

7-8 noyabr 2025 y.

**QARSHI
«INTELLEKT» NASHRIYOTI
2025**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

***КАРШИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ***

***БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ***

***ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»***

АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА «OLIMA»

***«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»***

***Сборник научных тезисов II Международной научно-
практической конференции***

7–8 ноября 2025 года

**КАРШИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «INTELLEKT»
2025**

«Innovasion iqtisodiyot: muammo, tahlil va rivojlanish istiqbollari». Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami (2025-yil 7-8 noyabr) – Q.: «Intellekt» nashriyoti, 2025, 498-bet.

Mas’ul muharrir:

Xamrayeva S.N. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Tahrir hay’ati: i.f.n., prof. SH.SH.Fayziyeva, i.f.f.d., dots. N.A.Ochilova, i.f.f.d. B.B.Nomazov, i.f.f.d., dots. G.T.Samiyeva, i.f.f.d., dots. M.Y.Alimova

Taqrizchilar:

G’ulomov S.S. – i.f.d., professor, O‘R
FA akademigi
Ergashev R.X. – i.f.d., professor

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqiyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasini tasdiqlash to‘g‘risda”gi 490-sonli buyrug‘iga muvofiq universitetda 2025-yil 7-8 noyabr kunlari «Innovatsion iqtisodiyot: muammo, tahlil va rivojlanish istiqbollari» mavzusida o‘tkazilgan II Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani ilmiy tezislar to‘plamida Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal etishning ustuvor yo‘nalishlari, atrof-muhitni muhofaza qilish va “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, innovatsion iqtisodiyotda yangi biznes modellari va strategiyalarni ishlab chiqish, tadbirkorlik sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirishning zamonaviy texnologiyalarini tatbiq etish kabi masalalari qamrab olingan.

Ushbu to‘plamning chop etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasining ilm-fan sohasidagi farmonlari, qarorlari ijrosini amalga oshirishga bag‘ishlangan.

Taqdim etilayotgan ilmiy maqolalar ma’lumotlaridan oliy ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, ilmiy izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar hamda iqtisodiyot tarmoqlarida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislar ilmiy tadqiqot ishlarida va amaliyotda qo‘llashda foydalanishlari mumkin.

Mazkur to‘plam Qarshi davlat texnika universitetining Ilmiy-texnik Kengashining 2025 yil 25-oktabrdagi № 3-sonli qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

To‘plamdagi maqolalarga kiritilgan statistik raqamlar, ma’lumotlar uchun mualliflar mas’uldir.

«Инновационная экономика: проблемы, анализ и перспективы развития».
Международная научно-практическая конференция (7-8 ноября 2025 года) – К.:
Издательство «Intellect», 2025 yil., 2025, 498-стр.

Ответственный редактор:

Хамраева С.Н. – доктор экономических наук, профессор

Редколлегия: к.э.н., проф. Ш.Ш.Файзиева, д.ф.э.н., Н.А.Очилова, д.ф.э.н., доц. Б.Б.Номазов, д.ф.э.н., доц. Г.Т.Самиева, д.ф.э.н., доц.М.Ю.Алимова

Рецензенты:

Гулямов С.С. – д.э.н., профессор, академик
АН РУз

Эргашев Р.Х. – д.э.н., профессор

В соответствии с приказом Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан № 490 от 27 декабря 2024 года «Об утверждении плана научных и научно-технических мероприятий международного и республиканского уровня на 2025 год» в университете 7–8 ноября 2025 года была проведена II Международная научно-практическая конференция на тему «Инновационная экономика: проблемы, анализ и перспективы развития». В сборник научных тезисов включены материалы, посвящённые теоретическим и методологическим проблемам развития инновационной экономики в стратегии развития Нового Узбекистана и приоритетным направлениям их решения; вопросам использования инновационных технологий в охране окружающей среды и развитии «зелёной экономики»; разработке новых бизнес-моделей и стратегий в условиях инновационной экономики; внедрению современных технологий развития инновационных процессов в сфере предпринимательства.

Издание настоящего сборника посвящено реализации указов и постановлений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров в области науки.

Материалы представленных научных статей могут быть использованы профессорско-преподавательским составом высших образовательных учреждений, научными исследователями, докторантами, магистрантами, а также специалистами, работающими в отраслях экономики, при проведении научных исследований и в практической деятельности.

Настоящий сборник рекомендован к публикации решением Научно-технического совета Каршинского государственного технического университета № 3 от 25 октября 2025 года.

Ответственность за статистические данные и качество статей, включенные в статьи сборника, несут авторы.

© Издательство «Intellect», 2025 yil.

Uchinchidan, Qashqadaryo viloyatida 2023-yilda kichik biznes tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 6,3 trln soʻmni tashkil etgan, bu esa umumiy sanoat ishlab chiqarishining 49 foiziga teng. Shuningdek, xizmat koʻrsatish sohasining YHMdagi ulushi 2020-yildagi 37,8 foizdan 2023-yilda 42,5 foizga oshgan. Bu koʻrsatkichlar tadbirkorlik sektori nafaqat ishlab chiqarish, balki xizmatlar orqali ham aholi daromadlarini koʻpaytirayotganini tasdiqlaydi. Ayniqsa, transport, savdo va shaxsiy xizmatlar tarmogʻi orqali qoʻshimcha bandlik yaratish darajasi oshgan [3,4].

Xulosa oʻrnida taʼkidlaydigan boʻlsak, Qashqadaryo viloyatida tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yoʻnalishlarni taklif etish mumkin:

1. Tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qoʻllab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.
2. Yoshlar va ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan grant dasturlarini kengaytirish.
3. Innovatsion loyihalarni amalga oshiruvchi korxonalar uchun soliq imtiyozlarini joriy etish.
4. Hududiy infratuzilmani (energetika, transport, logistika) modernizatsiya qilish.
5. Raqamli iqtisodiyotni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

[1] Sternberg R. Entrepreneurial ecosystems and regional development: New perspectives on innovation and growth. *Regional Studies*, 56(4), 512–528. 2022 <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2034527>

[2] Mahmudov Sh. M., Karimova, N. I. *Mintaqaviy tadbirkorlik infratuzilmasining rivojlanish omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)*. — “TDIU Ilmiy axborotlari”, №2, 78–88-betlar. 2023.

[3] Joʻrayev S. Sh. *Tadbirkorlikni rivojlantirish – mintaqaviy iqtisodiy oʻsish omili sifatida*. // “Oʻzbekiston iqtisodiy axborotnomasi”, №3, 55–63-betlar. 2023.

[4] Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “*Har bir oila – tadbirkor*” davlat dasturi toʻgʻrisida Qaror. – 7-iyun 2018-yil, №454. 2018.

UDK 338.48:638.1

HUDUDLARDA ASALARICHILIK TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINI QOʻLLASH ISTIQBOLLARI

*Qulmurotov S.J.-Qarshi davlat texnika universiteti “Innovatsion iqtisodiyot”
kafedrasida katta oʻqituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada Yevropa mamlakatlarida shakllangan asalarichilik turizmi (api-turizm) tajribasi tahlil qilinib, ushbu yoʻnalishni Oʻzbekiston sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqotda Italiya, Sloveniya, Germaniya, Avstriya va Fransiya tajribalariga tayanilgan holda asalarichilik turizmining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy afzalliklari ochib berilgan. Asalarichilik fermalariga tashriflar, asal muzeylari, apiterapiya markazlari, degustatsiya dasturlari hamda taʼlimiy loyihalar orqali bu turizm turi Yevropada barqaror rivojlanish modeliga

aylangani ko'rsatilgan. O'zbekiston uchun esa ushbu model qishloq hududlarida yangi ish o'rinlarini yaratish, ekologik madaniyatni oshirish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish hamda "Api-Tourism Uzbekistan" konsepsiyasini shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: asalarichilik turizmi, api-turizm, ekologik ta'lim, apiterapiya, klaster, qishloq turizmi, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot.

Asalarichilik turizmi – bu asalarichilik bilan bog'liq faoliyatni o'z ichiga olgan turizm turi bo'lib, sayohatchilarni asalarichilikka oid faoliyatni ko'rish, asalarichilik mahsulotlari bilan tanishish va bu sohadagi jarayonlarga bevosita ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadi. Bu turizm turi o'zining ekologik va ta'limiy jihatlari bilan ajralib turadi.

Zamonaviy turizmدا ekologik, sog'lomlashtiruvchi va ta'limiy yo'nalishlarning uyg'unlashuvi natijasida asalarichilik turizmi (api-turizm) yangi iqtisodiy va madaniy fenomen sifatida shakllanmoqda. Bu turizm turi nafaqat dam olish vositasi, balki ekologik ta'lim, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va mahalliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi innovatsion faoliyat sifatida e'tirof etilmoqda. Avvalo, asal ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishish asalarichilik turizmining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Sayohatchilar asalarichilik klasterlariga tashrif buyurib, asal yig'ish, uni qayta ishlash, qadoqlash va saqlash bosqichlarini bevosita kuzatishlari mumkin. Bu jarayonlar orqali ular asalarichilikda mehnat bosqichlari, gigiyenik talablar va ekologik tozalik standartlari bilan yaqindan tanishadilar. Shu tarzda, asal ishlab chiqarish jarayoni nafaqat ko'rgazmaviy, balki o'quv jarayoniga ham aylanadi.

Asalarichilik mahsulotlari bilan tanishish va ularni sinab ko'rish yo'nalishi turistlarga amaliy tajriba beradi. Asal, mum, propolis, asalari suti va boshqa tabiiy mahsulotlarning foydali xususiyatlari haqida ma'lumot olish, ularni degustatsiya qilish imkoniyati turistlar uchun katta qiziqish uyg'otadi. Ushbu mahsulotlarning ekologik tozaligi, tabiiy kelib chiqishi va inson salomatligiga foydali ta'siri asalarichilik turizmi (api-turizm)ning sog'lomlashtiruvchi jihatini kuchaytiradi. Asalarichilik bilan bog'liq ekologik ta'lim asalarilar va ularning tabiatdagi o'rni haqida chuqur bilim berishga qaratilgan. Asalarilar o'simliklarni changlatish orqali ekotizimlarning barqarorligini ta'minlaydi, shuning uchun sayyohlar ularning ekologik ahamiyatini o'rganish orqali atrof-muhitni asrash zaruriyatini chuqurroq anglaydilar. Bunday ta'limiy yondashuv, ayniqsa, yosh avlod uchun ekologik ongni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida bu modelni joriy etishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati katta. Chunki mamlakatda asalarichilik an'anaviy kasb sifatida mavjud bo'lib, qishloq joylarda bu faoliyatni turizm bilan uyg'unlashtirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish, xotin-qizlar tadbirkorligini kengaytirish va ekologik ta'limni rivojlantirish mumkin. Ayniqsa, Qashqadaryo, Buxoro, Jizzax, Farg'ona, Namangan va Samarqand viloyatlarida tabiiy sharoitning qulayligi asalarichilik turizmi (api-turizm)ni barqaror rivojlantirishga imkon yaratadi. Asalarichilik turizmining tibbiy va sog'lomlashtiruvchi jhati ham O'zbekiston uchun istiqbolli yo'nalishdir. Yevropada keng tarqalgan apiterapiya markazlari namunasi asosida, tog'li va ekologik toza hududlarda "Asalari zahri va asal mahsulotlari bilan davolash" markazlarini tashkil

etish mumkin. Bu esa sog‘lom turizmni rivojlantirish, tabiiy davolash usullarini ommalashtirish yo‘nalishlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda asalarichilik turizmini rivojlantirish uchun uchta asosiy yo‘nalishda ish olib borish lozim:

1. Infratuzilma bazasini yaratish – turizm maskanlarida asalarichilik oilalarini sayyohlik ob‘ektlariga aylantirish, yo‘l va logistika tizimini yaxshilash.

2. Ekologik va marketing yondashuvlarini joriy etish – “Asal Uzbekistan” milliy brendini yaratish va uni xalqaro bozorda targ‘ib qilish.

3. Kadrlar salohiyatini oshirish – turizm, ekologiya va asalarichilik sohasini birlashtiruvchi ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish.

Shuningdek, bu turizm yo‘nalishi O‘zbekistonning “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasiga to‘liq mos keladi. Asalarichilik turizmi nafaqat iqtisodiy faoliyatni jonlantiradi, balki ekologik muvozanatni saqlash, bioxilma-xillikni qo‘llab-quvvatlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlaydi.

Umuman olganda, asalarichilik turizmi ekologik ta‘lim, sog‘lom turmush, innovatsion ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligini integratsiyalovchi kompleks tizimdir. Ushbu tajriba O‘zbekiston sharoitida ham joriy etilishi mumkin bo‘lib, u qishloq turizmini rivojlantirish, aholining ekologik madaniyatini oshirish va mahalliy iqtisodiy faoliyatni diversifikatsiya qilish imkonini yaratadi[6].

O‘zbekistonda asalarichilik turizmi hali yangi yo‘nalish, ammo asalarichilik sohasining rivojlanishi va ekologik ta‘limga bo‘lgan talabning oshishi bilan bu turizm turi potentsialni oshirishi mumkin. Asalarichilik klasterlarini rivojlantirish va asalarichilik fermalarini sayohatlar uchun ochish, O‘zbekistonning qishloq hududlarida turizmni rivojlantirishga hissa qo‘shishi mumkin.

Asalarichilik turizmi, ekologik va sog‘lom hayotga e‘tibor qaratgan holda, O‘zbekistonda innovatsion va ekologik turizm sohasida yangi imkoniyatlarni yaratishi mumkin.

Tadqiqotlarimiz shuni ko‘rsatadiki, ekologik asalarichilikni rivojlantirish va ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish, O‘zbekistonning asalarichilik sohasini rivojlantirishda samarali va uzoq muddatli natijalarga erishishga yordam beradi.

Yevropa mamlakatlari tajribasi asosida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, asalarichilik turizmi (api-turizm) ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan barqaror rivojlanishning samarali modeli hisoblanadi. Ushbu turizm turi qishloq hududlarida yangi ish o‘rinlari yaratish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash va aholining ekologik ongini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, Italiya, Sloveniya, Germaniya va Avstriya kabi davlatlarda asalarichilik fermalari, asal muzeylari, apiterapiya markazlari va ta‘limiy dasturlar orqali bu yo‘nalish keng rivojlangan.

O‘zbekiston sharoitida esa asalarichilik turizmi hali shakllanish bosqichida bo‘lsa-da, ekologik ta‘limga, sog‘lom turmush tarziga va agroturizmga bo‘lgan talabning ortib borishi ushbu yo‘nalishning istiqbolini belgilab beradi. Mamlakatda mavjud tabiiy sharoit, qishloq joylardagi asalarichilik salohiyati va milliy brend yaratish imkoniyatlari “asalarichilik turizmi” konsepsiyasini rivojlantirish uchun qulay zamin yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda asalarichilik turizmini rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

– asalarichilik klasterlarini yaratish va ularni turizm infratuzilmasi bilan integratsiyalash;

– apiterapiya, degustatsiya va ta’limiy dasturlarni joriy etish orqali turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish;

– ekologik ta’limni kuchaytirish va aholining tabiatga nisbatan mas’uliyatini oshirish;

– xorijiy tajribalarni (ayniqsa, Yevropa modellari) milliy sharoitga moslashtirish.

Xulosa qilib aytganda, asalarichilik turizmi O‘zbekiston uchun nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki ekologik madaniyatni oshirish, mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va xalqaro imijni mustahkamlashga xizmat qiluvchi istiqbolli yo‘nalishdir. Mazkur yo‘nalishning tizimli rivoji mamlakatning ekologik, ta’limiy va sog‘lom turizm salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1].European Beekeeping Federation. *Apitourism development trends and rural integration in EU countries*. Brussels. 2023.

[2].Slovenian Tourist Board. *Museum of Apiculture in Radovljica: Cultural heritage and sustainable tourism development*. Ljubljana. 2023.

[3].European Rural Tourism Network. *Beekeeping Experience Programs in Austria and France*. Vienna–Paris. 2022.

[4].Italian Apiculture Association. *Integration of apitourism in rural tourism development strategies*. Rome. 2023.

[5].Apimondia Europe. *Innovative approaches to experiential beekeeping tourism*. Geneva. 2022.

UDK 657.628

KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY TAHLILINI QILISHDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH: IMKON VA MUAMMOLAR

*Saliev B.K.- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti dotsenti,
i.f.n*

Annotatsiya: Maqolada korxonalar xo‘jalik faoliyatini tahlil qilishda sun‘iy intellektlardan foydalanish imkoniyatlari va muammolari hamda ularni amalga oshirishni moliyaviy xolat tahlili misolida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, moliyaviy xolat, buxgalteriya balansi, aktivlar, xususiy kapital, majburiyatlar, Sotish hajmi, moliyalashtirish manbalari, moliyaviy bog‘liqlik, kapital rentabelligi

Keyingi yillarda hayotimizning turli jabhalarida, ayniqsa ijtimoiy – iqtisodiy sohalarda sun‘iy intellektdan foydalanish tobora rivojlanib bormoqda[1]. Bu ayniqsa korxonalarda ishlab chiqarishni tashkil qilish, rejalashtirish, boshqarish va buxgalteriya hisobini yuritish jarayonlarini avtomatlashtirish borasidagi imkoniyatlari

MUNDARIJA

INNOVATSION IQTISODIYOT: MUAMMO, TAHLIL VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

SH.Q.Nematov – *Qarshi davlat texnika universiteti rektori, fizika-
matematika fanlari doktori, professor*

I SHO‘BA. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal etishning ustuvor yo‘nalishlari.		
I СЕКЦИЯ. Теоретико-методологические проблемы развития инновационной экономики в стратегии развития Нового Узбекистана и приоритетные направления их решения		
I SECTION. Theoretical and methodological issues in developing an innovative economy within the Development Strategy of New Uzbekistan and priority solutions		
<i>Гулямов С.С. Мухитдинова М.Х.</i>	Эффективность инновационных технологий в развитии креативной экономики нового Узбекистана: конституционно-экономическая перспектива цифровой трансформации и развития культурных индустрий	7
<i>Кусаинов Х.Х. Кусаинова Л.И.</i>	Методологические основы измерения и оценки региональной продовольственной безопасности	12
<i>Tuxliyev I.S.</i>	Turizm xizmatlari bozorining innovatsion iqtisodiy o‘shidagi o‘rni va rivojlanish istiqbollari	15
<i>Ergashev R.X.</i>	Maxsus iqtisodiy zonalarni shakllantirishning asosiy tamoyillari va ularning hududiy rivojlanishdagi o‘rni	18
<i>Xamrayeva S.N.</i>	Qishloq xo‘jaligi infratuzilmasini investitsion-innovatsion rivojlantirish-ning asosiy yo‘nalishlari	22
<i>Fayziyeva Sh.Sh.</i>	Meva-sabzavot tarmog‘ida kooperatsiya faoliyatining iqtisodiy salohiyati	25
<i>Алимова М.Ю.</i>	Теоретические основы функционирования системы социальной инфраструктуры как фактора повышения социального благополучия и качества жизнедеятельности населения	30
<i>Bazarov B.U. Atavullayeva S.D.</i>	Teoretiko-metodologicheskiye aspekti razvitiya innovatsionnix protsessov v sfere zanyatosti	33
<i>Djumabayeva Sh.X.</i>	Innovatsion iqtisodiyotning barqaror rivojlanish strategiyasi va amalga oshirish mexanizmlari	36

<i>Ochilova N.A. Abdullaeva Y.Sh.</i>	Ways to increase population welfare through infrastructure development.....	391
<i>Qalandarov R.H.</i>	Qoramol go'shti ishlab chiqarishning dehqon va tomorqa xo'jaliklari daromadlariga ta'sirini baholash	393
<i>Quldasheva M.M.</i>	Tadbirkorlikni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari va aholi daromadlarini oshirishga ta'siri	397
<i>Qulmurotov S.J.</i>	Hududlarda asalarichilik turizmini rivojlanti-rishda xorij tajribasini qo'llash istiqbollari.....	398
<i>Saliev B.K.</i>	Korxonalar faoliyatining iqtisodiy tahlilini qilishda sun'iy intellektdan foydalanish: imkon va muammolar.....	401
<i>Xamdamova M.A.</i>	Mintaqalarda oziq-ovqat sanoatini barqaror rivojlantirish omillari va yo'nalishlari.....	404
<i>Xudayberganov D.T.</i>	Innovatsion loyihalar bozorini boshqarish strategiyasi	407
<i>Xudaynazarova D.G.</i>	Farmasevtika korxonalarida buxgalteriya hisobining daromad va xarajatlar bilan bog'liq zamonaviy yondashuvlari.....	410
<i>Zaylobitdinova H.X.</i>	Innovative potential of public universities: mechanisms of commercialization and practical implementation.....	413
<i>Амриддинова Р.С. Сатуллаев А.Д.</i>	Искусственный интеллект в международных гостиницах.....	417
<i>Ерматов И.Т.</i>	Возможности малого бизнеса Узбекистана при выходе на международные рынки.....	419
<i>Камилова Н.А.</i>	Теоретические основы внедрения цифровых технологий в сфере экономики и бизнеса.....	420
<i>Кесимов Д.Б.</i>	Соғлиқни сақлаш тизимида хусусий тиббиётни ривожлантириш омиллари.....	423
<i>Носиров И.</i>	Стратегический фактор конкурентоспособности - качество в строительстве и системы менеджмента	425
<i>Salimov B.T. Salimov B.B. Salimov SH.B.</i>	Kichik biznes korxonalarida innovasion faoliyatni hududiy rivojlantirish imkoniyatlari.....	430
V SHO'BA. Ilm-fan, texnika va innovatsiyalar samaradorligini ta'minlashda olimlarning ishtiroki V СЕКЦИЯ. Участие учёных женщин в обеспечении эффективности науки, техники и инноваций. V SECTION. The role of women scientists in ensuring the effectiveness of science, technology, and innovations.		
<i>Fayziyeva Sh.Sh.</i>	Erkin iqtisodiy zonalarning mintaqaviy rivojlanishga ta'siri va xalqaro tajribalar.....	433

INNOVATSION IQTISODIYOT: MUAMMO, TAHLIL VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

*II Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy
tezislar to'plami*

7-8 noyabr 2025 y.

Muharrir: B. Musayev

Musahhah: I. Tog'ayev

Bosishga ruxsat etildi: 05.11.2025 y.

Ofset qog'oz. Qog'oz bichimi: 60x84 1/16.

“Cambria” gar. Ofset bosma.

Hisob nashriyot t.: 31,12. Shartli b. t.: 31,07.

Adadi: 20 nusxa. Buyurtma №145

QarDTU kichik bosmaxonasida chop etildi.
180100. Qarshi shahri, Mustaqillik ko'chasi, 225 – uy.
Telefon 91-466-80-32.

